

KESUVCHI ASBOBLARNING YUZASIGA QOPLAMA QOPLASH ORQALI TURG‘UNLIGINI OSHIRISH

Sharipov Jamshid Olimovich, Turaxodjeyev Nodir Djaxongirovich, Sharipov Sherzod, Olimov Sharifjon Buxoro Davlat Texnika Universiteti

Dunyoda mashinasozlik sohasida murakkab tuzilishli, ishlov berish qiyin bo‘lgan, issiqbardosh material qotishmalaridan turli detallar ishlab chiqarishda qo‘llanilmoqda. Bunday qotishmalarga ishlov berish uchun maxsus xususiyatli, eyilishga bardosh, murakkab geometriyali frezalardan foydalaniladi. Shu bilan birga ion plazmali, ya‘ni kimyoviy-termik ishlov berish va qoplama qoplash yo‘li, bilan ishlov berishga asoslangan usullar yordamida kesuvchi asbobning ishchi yuza qatlamini modifikatsiyalashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Biz, asosan, yuqori mexanik xossalarga ega maxsus xususiyatlarga ega detal va kesuvchi asboblarni taklif qilamiz, bunda kesuvchi asboblar dastlab kimyoviy-termik ishlov berilib, keyin har xil elementlar bilan qoplama qoplanadi.

Dunyoning etakchi olimlari tomonidan detal va kesuvchi asboblarni eyilishga va korroziyaga bardoshligini oshirish bo‘yicha turli texnologiyalar, ishlab chiqilgan texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha turli loyihalar ishlab chiqilgan. Kesuvchi asboblarning yuqori yuklanish tasirida ishlashini hisobga olib, ularning yuza xususiyatlarini o‘zgartirishni taqozo etadi. Mashinasozlik korxonalarida bugungi kunda qo‘llanilayotgan tezkesar, bir karbidli, ikki karbidli va uch karbidli qattiq qotishmali kesuvchi asboblar raqamli dastur bilan boshqariladigan dastgohlarning imkoniyatlarini cheklamoqda.

DMAD (Dastgoh-moslama-asbob-detal) sistemasida eng nozik nuqtalardan biri bu kesuvchi asbobning turg‘unligi hisoblanadi va uning eyilishga bardoshligini oshirish muammosi dolzarb vazifadir, chunki bu detallarning aniqlik darajasi va ishlab chiqarish va ta‘mirlash xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. NKMK AJ zavodlari va boshqa ko‘plab korxonalarda tez kesar, bir karbidli, ikki karbidli va uch karbidli qattiq qotishmali kesuvchi asboblarning R9, R18, R6M5, R6K5, VK8, TK15, TTK markalaridan foydalaniladi.

Qoplamani qoplash jarayoni, kesuvchi asbob materiallari sirtiga yangi kimyoviy tarkibli va tuzilishga ega bo‘lgan qatlam olish imkonini beradi, bu esa xususiyatlarning keskin o‘zgarishiga olib keladi.

Ishlab chiqarishga mo‘ljallangan kesuvchi asbob material yuzasiga tegishli ishlov berishda o‘ta muhim, ba‘zi hollarda esa hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Kesuvchi asbobning turg‘unlik zaxirasining kamligiga sabab, ularning tez emirilishi yoki ishchi yuzasining ishdan chiqishidir. Uning turg‘unligini oshirishning bir necha usullari mavjud bo‘lib, shundan hozirgi kunda keng tarqalgani qoplama qoplashdir. Bu qoplamalar kesuvchi asbob va detal yuzasiga ikki usulda: fizikaviy (PVD inglizcha Physical Vapor Deposition) va kimyoviy (CVD inglizcha chemical vacuum deposition so‘zlaridan) cho‘ktirish usuli bilan qoplanib, uning ishqalanishga, yuqori issiqlikka, korroziyaga, emirilishga bardoshligini oshiradi. Kesuvchi asbobning umrboqiyiligiga salbiy ta‘sir etuvchi jarayonlarni kamaytirish yoki to‘xtatish uchun yuza qatlamlarini modifikatsiyalash, ya‘ni ishlab chiqarishga mo‘ljallangan kesuvchi asbob materiali yuzasining fizik-kimyoviy xususiyatlarini tubdan o‘zgartirishga yo‘naltirilgan turli xil materiallar va usullar qo‘llaniladi.

Metall yuzalariga ishlov berishning galvanik usuli bugungi kunda turli sohalarda faol qo‘llaniladi. Shu tarzda, dekorativ yoki himoya galvanik qoplamaning eng nozik qatlami qismlarga va butun mahsulotlarga qo‘llanilishi mumkin. Galvanika – elektrokimyoning bir tarmog‘i. metallarning ma‘lum bir sirtida cho‘ktirish jarayonlarini o‘rganadi. Metallarga chiroylik, chidamlilik, eyilishga bardoshli va mahsulot uchun zarur bo‘lgan boshqa

xususiyatlarni berish uchun ularni, nikellash, xromlash, kumushlash va radiy bilan qoplash shunday amalga oshiriladi.

Galvanika jarayonining afzalliklarini tushunish uchun galvanik vannalardan foydalanishning texnologik xususiyatlari, har bir sirt turi uchun elektrolitlarni tanlash va yotqizilgan metallning qalinligini hisoblashning o'ziga xos xususiyatlari bilan o'rganish kerak.

Nikel, xromni qo'llash oddiy po'latga qattqlik va korroziyaga bardoshlik xususiyatlarni namoyon etadi. Ushbu qoplama qoplash usulidan foydalanish detal va mexanizmlar yuzalarini qoplash uchun keng qo'llaniladi. Chrom detallarga qattqlikdan tashqari, silliqlik, yaltiroqlik va korroziyadan yaxshi himoya qiladi. Xrom qattiq, ammo mo'rt metall bo'lib, undan detallar va buyumlar ishlab chiqarish mumkin emas. Undan qoplama qoplash jarayonida foydalanish yaxshi beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev, Buyuk kelajagimiz mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, "O'zbekiston" – 2017-yil
2. I.Nosirov, Materialshunoslik. Toshkent "O'qituvchi" – 2004-yil
3. E.O.Umarov, Materialshunoslik. Toshkent "Cho'lpon" – 2014-yil.
4. K. B. Usmonov. Toshkent "O'qituvchi" – 2004-yil.
5. T.U. Holiqberdiyev, Mashinasolik texnologiyasi asoslari. Toshkent – 2011-yil
6. Маслов А.Р., Фёдоров С.В., Высокоэффективные технологии и оборудование современного машиностроительного производства. Москва-2015 г.
7. Жо Шарипов, СВ Фёдоров ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБЦОВ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ- Инженерные решения, 2020
8. Жо Шарипов. Инновационные методы повышения стойкости режущего инструмента при сложной обработке поверхности. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-4189-6>